

10.5281/zenodo.17751599

SAÚDE DO IDOSO SOB OLHAR MULTIDIMENSIONAL: UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA INTEGRANDO O ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE

Tiago Sanches Zocolaro¹ ; Wesley Paulo Bezerra Hildever¹ ; João Donizetti Gomes da Silva Filho¹ ; Samara Ahmad Fayad Pires¹ ; Thiago de Alarcão Filho¹ ; Jeane Franco Pires Medeiros² ; Virgínia Oliveira Chagas²

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Professora do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: O envelhecimento populacional no Brasil cresce rapidamente, demandando estratégias de atenção integral que visem preservar a autonomia e a funcionalidade da pessoa idosa. Este relato de experiência apresenta uma atividade prática realizada por estudantes de Medicina da UFJ em uma instituição de caráter asilar-domiciliar mantida pela Prefeitura Municipal de Jataí, com foco na integração entre ensino, serviço e comunidade. Este relato tem como objetivo descrever as vulnerabilidades clínicas, funcionais e cognitivas os idosos da instituição asilar-domiciliar. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** A atividade foi realizada em agosto de 2025. Foram avaliados os domínios funcionais: mobilidade, comunicação, estado nutricional e uso de medicamentos. Foram aplicados o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20) e o 10 Point Cognitive Screener (10-CS), além de aferição de sinais vitais, avaliação da força de preensão palmar, mensuração da circunferência da panturrilha e teste de velocidade de marcha, complementada por entrevista estruturada para registro de hábitos de vida. Entre os 5 idosos avaliados, destaca-se o caso de um idoso, 82 anos, viúvo e sem escolarização formal, que apresentou força de preensão palmar reduzida (16,63 kg), circunferência da panturrilha de 28 cm e 14 segundos no teste de velocidade de marcha, configurando risco aumentado para sarcopenia e quedas. O 10-CS indicou comprometimento cognitivo possível e o IVCF20 apontou moderada vulnerabilidade clínico- funcional (8 pontos). Outro idoso apresentou obesidade grau II, múltiplas dependências funcionais, polifarmácia e uso de próteses auditiva e visual. Uma idosa apresentou baixo peso, circunferência de panturrilha de 24 cm, força de preensão de 2,7 kg e mobilidade severamente comprometida (59 segundos), além de histórico de quedas e polifarmácia. **CONCLUSÕES:** Os resultados evidenciaram diferentes perfis de vulnerabilidade clínico-funcional, incluindo casos de risco para sarcopenia, déficit cognitivo e mobilidade reduzida, bem como situações de polifarmácia e alterações nutricionais. A integração entre a avaliação clínica e a ação educativa com os idosos demonstrou-se eficaz para promover autocuidado e fornecer orientações práticas, reforçando a importância de intervenções multiprofissionais na atenção à saúde do idoso. Entretanto, a impossibilidade de

acompanhar esses idosos por um período prolongado limitou a elaboração de estratégias de cuidado contínuo.

Palavras-chave: avaliação funcional; envelhecimento; idoso.